

REKLAMA MATNIDA NOVERBAL BELGILARNING AHAMIYATI

Ug’lonova Nafosatxon Murodjon qizi

Qo’qon Davlat Pedagogika Instituti Xorijiy tillar fakulteti Ingliz tili va adabiyoti

yo’nalishi 1-bosqich magistranti

nafosatxonuglonova@gmail.com

Annotatsiya: Reklamada uchraydigan noverbal (og'zaki bo'lmagan) belgilar juda muhim hisoblanadi, ayniqsa matnli reklamalarda rang, tartib, tipografiya va tasvir kabi vizual komponentlar xabarning ta'sirini kuchaytiradi va uning ta'sir doirasini kengaytiradi. Ushbu maqola reklamadagi noverbal (og'zaki bo'lmagan) belgilarning ahamiyatini o'rganadi, bu komponentlar brendni tasavvur etishda, hissiy qabul qilishda va iste'molchilar e'tiborini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy marketing va akademik tadqiqotlarning ma'lum bir misollaridan foydalangan holda, ushbu tadqiqot reklama beruvchilar o'zlarining auditoriyasiga xabarlarni etkazish uchun noverbal (og'zaki bo'lmagan) belgilardan qanday strategik usullardan foydalanishini haqida qisqacha yoritib beradi.

Kalit so'zlar: reklama, noverbal, rang, tartib, tasvir, visual, tipografiya

Kirish: Hozirgi kunda yuqori tezlikda kompyuterlashtirilayotgan va vizual madaniyat rivojlanib borayotgan davrda xaridorlar doimiy ravishda reklamalarga duch keladi. Shu bilan bir qatorda esa reklama tayyorlovchilar aniq, jozibali va esda qolarli xabarlarni etkazishda ba'zi muammolarga duch kelishadi. Og'zaki til tarixan reklama strategiyalarida ustunlik qilgan bo'lsa-da, og'zaki bo'lmagan belgilar iste'molchilarning idroki va xulq-atvoriga ta'sir qilishda tobora ko'proq samarali ekanligini isbotladi. Ushbu tadqiqot reklama matnlaridagi noverbal elementlarning ahamiyatini va ularning reklama xabarlarini talqin qilish, jalb qilish va saqlashga ta'sirini o'rganadi.

Rang

Rang reklamadagi eng kuchli noverbal elementlardan biridir. Bu hissiy javoblarni uyg'otadi, brend tan olinishiga ta'sir qiladi va brendning o'ziga xosligini bildiradi. Misol uchun, McDonald's kabi brendlar qizil va sariq rang sxemasidan foydalanadi, bu ochlikni kuchaytiradi va hayajonni uyg'otadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iste'molchilarning qariyb 85 foizi rangni brendning tan olinishi bilan bog'laydi va uning reklamadagi rolini ta'kidlaydi [Singh, 2006].

Tipografiya

Tipografiya yoki bosma nashrning uslubi va ko'rinishi og'zaki bo'lmagan yana bir muhim ishoradir. Misol uchun, Chanel va Louis Vuitton kabi hashamatli brendlar o'zlarining brend identifikatoriga mos keladigan murakkablik va eksklyuzivlikni bildirish uchun oddiy, oqlangan shriftlardan foydalanadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tipografiya iste'molchilarning his-tuyg'ulariga ta'sir qiladi va o'ziga xos shriftlar o'ziga xos hissiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Serif shriftlari ko'pincha an'ana va ishonchlilik hissini uyg'otadi, sans-serif shriftlari esa zamonaviylik va ravshanlikni anglatishi mumkin [Kostelnick & Roberts, 2010].

Tasviriy

Tasvirlar xabarlarini tez, ko'pincha qo'shimcha matnga ehtiyoj sezmasdan beradi. Brendlar o'z mahsulotlari bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantirish uchun ko'pincha mashhur kishilarning tasdiqlari, mahsulot fotosuratlari yoki turmush tarzi tasvirlaridan foydalanadilar. Masalan, Nike reklamalarida odatda sportchilar harakatda bo'lib, qat'iyat va muvaffaqiyat mavzularini ta'kidlaydi. Danesi (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, iste'molchilarning 70 foizi tasvirlar asosidagi reklamalarni eslab qolishadi, bu esa vizual tasvirning kuchli eslab qolish effektini ko'rsatadi.

Tartib

Reklamadagi elementlarning fazoviy joylashuvi iste'molchilar xabarni qanday talqin qilishiga ta'sir qiladi. Samarali tartiblar o'quvchining ko'zini asosiy xabar nuqtalariga yo'naltiradi, ko'pincha ma'lumotlarga ustuvorlik berish uchun ierarxiyalardan foydalanadi. Misol uchun, Apple kompaniyasining mahsulot reklamalarida minimalist yondashuvi innovatsiyalar va funkcionallikning brend

qadriyatlariga mos keladigan soddalikni ta'kidlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, strategik tarzda tashkil etilgan sxemalar ma'lumotni saqlashni 60% ga oshirishi mumkin [Lidwell, Holden va Butler, 2010].

Reklama matnidagi noverbal belgilarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu elementlar reklamaning ravshanligi va jozibadorligini oshirishda ajralmas hisoblanadi. Ranglar kayfiyatni yaratadi, tipografiya brend shaxsiyatini shakllantiradi, tasvirlar bir zumda bog'lanish imkonini beradi va tartib diqqatni yo'naltiradi va birgalikda yaxlit va ishonarli xabarni shakllantiradi. Natijalar reklamadagi og'zaki bo'lmagan belgilarning psixologik ta'siri bo'yicha oldingi topilmalarni tasdiqlaydi [Machado va boshq., 2019].

Og'zaki bo'lmagan komponentlar ham promouterlarga xabarlarni ko'proq sezilmaydigan tarzda etkazish imkoniyatini beradi, bu esa xaridorning ruhiy darajasiga ta'sir qiladi. Bu, ayniqsa, mijozlar reklamalar bilan to'lib-toshgan va ekspress xabarlar bilan to'liq ishlamasligi mumkin bo'lgan hollarda juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda reklama matnni targ'ib qilishda og'zaki bo'lmagan belgilar ahamiyatlidir va bu signallar xaridorning majburiyatlari, aql-idrok va texnik xizmat ko'rsatish uchun nimani anglatishini ko'rsatadi. Reklama sohasida raqobat kuchayib borayotganini hisobga olgan holda, brendlar o'zlarining xabarlari haqiqatan ham rejalashtirilgan xabarlarini etkazishini kafolatlash uchun og'zaki bo'lmagan tarkibiy qismlarga ehtiyotkorlik bilan e'tibor berishlari kerak. Vizual madaniyat rivojlanishda davom etar ekan, og'zaki bo'lmagan belgilarning maqsadlari va ularning ahamiyatini qo'shimcha o'rganish kelajakda targ'ib qilish usullari uchun muhim tajriba berishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Danesi, M. (2013). Signs in contemporary culture: An introduction to semiotics. Springer.
2. Kostelnick, C., & Roberts, D. (2010). Designing visual language: Strategies for professional communicators. Allyn & Bacon.

3.Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). Universal principles of design. Rockport Publishers.

4.Machado, J. C., Vacas-de-Carvalho, L., Azar, S. L., Andréa, M., & dos Santos, L. (2019). Brand gender and consumer-based brand equity on Facebook: The mediating effect of consumer–brand engagement and brand love. *Journal of Business Research*, 96, 352-360.

5.Singh, S. (2006). Impact of color on marketing. *Management Decision*, 44(6), 783-789.